

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

MAXSAR O‘SIMLIGIDAN YOG‘ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI

G‘anijonov Dilyorbek Mamirjon o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

PhD. O‘ralov Abdumannon Iskandarovich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

PhD. Mustafaqulov Muhammadjon Abduvalievich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

dilyorganijonov55@gmail.com

Annotatsiya: Maxsar oziq- ovqat sanoatida hamda margarin tayyorlashda, yog‘ ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bargi va novdasidan esa kartamin pigmenti borligi sababli sariq va qizil bo‘yog‘ olish va chorva hayvonlari uchun ozuqabob mahsulot olish mumkun. Gul qismidan shikastlangan sochlar, quyoshdan himoya qilish, davolash va oldini olishda va juda quruq terining lipid qatlamini tiklash uchun, qarishga qarshi kurashishda va antioksidant xususiyatli ekanligi, gullariga ishlov berilganda tarkibida glikozidlarni mavjudligi, glikozidlar qandli diabet uchun qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: Cazthamus L, lalmikor, Milyutinskiy—114, qurg‘oqchilik, kimyoviy tarkib, yog‘ olish texnologiyasi.

Maxsar — Markaziy Osiyoda keng tarqalgan moyli ekin. Maxsar bevosita oziq- ovqat sanoatida hamda margarin tayyorlashda, yog‘ ishlab chiqarishda foydalaniladi. Urug‘idan 25—32 % yarim quriydigan, och sariq moy olinadi. Sifatiga ko‘ra kungaboqar moyidan qolishmaydi. Uning gultojbarglaridan bo‘yovchi modda kartamin olinadi. O‘zbekistonda keyingi yillarda maxsar ekiladigan maydonlar bir necha baravar oshdi. U qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lgani uchun yashil massasi oziqa uchun ham o‘stiriladi.

Urug‘ining o‘rtacha hosildorligi 10-12 s/ga, sug‘oriladigan yerlarda 19—22s/ga yetadi.

Maxsar astradoshlar Astezaceae oilasiga, *Cazthamus L.* avlodiga kiradi. Uning 19 turi ma’lum, shulardan faqat 2 ta tur *Cazthamus tinctorius L.*, *Cazthamus tinctorius* O‘zbekistonda ekib o‘stiriladi.[5] Maxsar yerga 2m va undan ortiq chuqurlikka kirib boruvchi o‘q ildiz tizimiga ega. Poyasi tik o‘sadi, dag‘al, oq rangda, juda ko‘p shoxlaydi, bo‘yi 40-90 sm. Topguli savatcha, diametri 1,5—3 sm. Bitta o‘simlikda 5-50 savatcha hosil bo‘ladi. Savatcha o‘rama barglar bilan o‘ralib turadi, shuning uchun pistalar yetilganda to‘kilib ketmaydi. Maxsarning navlari Milyutinskiy-114 va Jizzax-1 navi O‘zbekiston «G‘alla» IICH birlashmasida yaratilgan. Savatchasining diametri 3,0-3,5 sm. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo va boshqa viloyatlarda lalmikorlikda ekish uchun Davlat reyestriga kiritilgan. Ekish uchun tozaligi 95%, unuvchanligi 85% dan kam bo‘lmagan urug‘lardan foydalaniladi. Maxsar juda erta bahori don ekinlari bilan bir vaqtda eka boshlanadi. Maxsarni qator oralari 30 va 45 sm qilib ekiladi. Ekish me‘yori 1gektarga 10-12 kg/ga. Ekish chuqurligi 5-8 sm. Sug‘oriladigan yerlarda 3-4 marta sug‘oriladi. Sug‘orish me‘yori 600-800 m³/ga. Hosil bir fazali usulda, to‘la pishish fazasida qayta jihozlangan kombaynlarda o‘rib yanchib olinadi.[2]

Kungaboqar va Maxsar kimyoviy tarkibi

O‘rganilgan obyekt	Kungaboqar		Maxsar	
	Ildizpoyasi	guli	Ildizpoyasi	guli
Namlik %	6.4±0.24	7.71±0.29	5.18±0.18	5.59±0.21
Umumiy kul %	7.32±0.22	2.39±0.09	7.34±0.25	7.64±0.29
Efir moylari %	0.051±0.004	0.23±0.01	0.26±0.01	0.37±0.01
Taninlar %	30.84±1.05	16.45±0.44	6.85±0.21	4.76±0.16
Karatinoidlar %	32.69±1.05	36.94±1.42	33.84±1.12	38.51±1.48
Organik kislotalar%	1.81±0.5	1.07±0.04	1.6±0.07	1.3±0.04
Askorbin kislota%	0.142±0.005	0.061±0.001	0.283±0.006	0.182±0.003

O‘simlik moylari ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyasi quydagi jarayonlarni ko‘zda tutadi.

- moyli urug‘larni saqlash uchun tayyorlash va saqlash;

- urug‘larni moy ajratib olishga tayyorlash;
- presslash va ekstraksiyalash;
- moylarni dastlabki va kompleks tozalash;
- shrotni qayta ishlash[4]

Sovuq presslash yo‘li bilan yog‘ olishning texnologik sxemasi

- 1- Saqlovchi buker
- 2-Vintli konveyer
- 3-Tez shamollatish mashinasi
- 4- Moydi kotaruvchi qurilma
- 5- Qabul qilish joyi
- 6-Vintli konveyer
- 7-Vintli moy ajratuvchi press
- 8-Moy quvurlari [3]
- 9-Vintli konveyer
- 10-Nasos
- 11- Yig‘uvchi filtr
- 12-Nasos
- 13-Filtr
- 14-Saqlash joyi
- 15-Boshqaruv kabi

Maxsar urug‘ini yeg‘ishdan, moy ishlab chiqarish jarayonigacha

1. Urug‘larni transportga yuklash, aralshmalardan tozalash, quritish va saqlash, qayta ishlashga yuborish.

2. Urug‘larni namligi va o‘lchovlari bo‘yicha meyorlashtirish, urug‘larni po‘stlog‘idan ajratish, ezib maydalash.

3. Inaktivatsiya va qoyurish (termonamik ishlov berish) moyni siqib chiqarish, ekstraksiyalanadigan materialning bargchasimon strukturasi hosil qilish, presslangan moyni birlamchi tozalash.

4. Ekstraksiyalab moy olish, shrotga ishlov berish.

5. Moyni tozalash, filtrlash, fosfatid konsentratlarni ajratib olish (bazi moylar uchungina) oqsillarni ajratib olish va shrotni oqsillarga boyitish.

6. Tozalangan moyni quyish, etiketkalash va oziq-ovqat shaxobchalariga yetkazib berish[1].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. R.O. Oripov, N.X. Xalilov O‘simlikshunoslik Toshkent-2007 384-bet.

2. Ганижонов Д., Оралов А., Мустафакулов М. Махсар (*carthamus tinctorius* L)–osimligi va uni tibbiyotda qo‘llash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 267-269.

3. Уралов А. И., Ганижонов Д. М. БАРБАРИС ЦЕЛЬНОКРАЙНЫЙ-BERBERIS INTEGRIMA BUNGE //История, современное состояние и перспективы инновационного развития науки. – 2021. – С. 7-8.

4. Уралов А.И. В.П. Печеницын. Структурные особенности и возрастные изменения клонов *Allium stipitatum* Regel (Alliaceae) Ботанический журнал. – Санкт-Петербург, 2018. – Т 103. №1 – С. 94-110.

5. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium* L. от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с.

6. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции. Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177

7. MD Turgunov, VP Pechenitsyn, NY Beshko, AI Uralov, DA Abdullaev. Biological features of rare species of Iridaceae Juss. Family in flora of Uzbekistan ex situ. Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22